

MEHNAT RESURLARI MIQDORI O‘ZGARISHI VA BANDLIK DARAJASI O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK

Islomov Shuhrat Marufjonovich¹, Qarshiyev Avazbek Sa’dullayevich²

¹Toshkent “Kimyo” Xalqaro Universiteti Samarqand filiali Iqtisodiyot kafedrasini mudiri, dotsent.

²Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti Iqtisodiyot fakulteti 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053824>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston hududlarida mehnat resurslari soni va bandlik darajasi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik 2020–2024 yillar statistik ma‘lumotlari asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda mehnat resurslarining o‘shirish sur‘atlari, iqtisodiy faol aholi va o‘rtacha ish haqi ko‘rsatkichlaridagi regional farqlar aniqlanib, ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri baholanadi. Korrelyatsion tahlil natijalari mehnat bozoridagi asosiy tendensiyalarni yoritib, mehnat resurslari tarkibidagi o‘zgarishlarning bandlik darajasi bilan qanchalik chambarchas bog‘liqligini ko‘rsatadi. Olingan xulosalar hududiy bandlik siyosatini takomillashtirish, mehnat bozorining barqarorligini oshirish va iqtisodiy nomutanosibliklarni kamaytirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: mehnat resurslari, bandlik darajasi, iqtisodiy faol aholi, ish haqi, hududiy rivojlanish, korrelyatsion tahlil, mehnat bozori, O‘zbekiston iqtisodiyoti.

Kirish

Mehnat resurslari soni va bandlik darajasi iqtisodiy rivojlanishning muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda O‘zbekiston hududlarida mehnat resurslarining dinamikasi, urbanizatsiya, ichki migratsiya va demografik o‘zgarishlar bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikka bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, hududlar kesimidagi mehnat resurslari taqsimotidagi nomutanosibliklar va ish haqi darajasidagi farqlar mintaqaviy rivojlanish sur‘atlarini o‘zgartirib, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Shuning uchun mehnat resurslarining o‘shirish va bandlik darajasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni ilmiy asosda aniqlash dolzarb ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqot iqtisodiy va demografik o‘zgarishlar natijasida mehnat bozorida yuzaga kelayotgan jarayonlarni tizimli tarzda tahlil qilishga imkon beradi. Mehnat resurslarining soni, iqtisodiy faol aholi va o‘rtacha ish haqi o‘rtasidagi bog‘liqlikni korrelyatsion tahlil orqali aniqlash mamlakat hududlaridagi bandlik siyosatini optimallashtirish, malakali ishchi kuchini shakllantirish va hududlar o‘rtasidagi nomutanosibliklarni kamaytirish uchun ilmiy asos yaratadi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari iqtisodiy o‘shirish va bandlik strategiyalarini integratsiyalash orqali samarali siyosat choralari ishlab chiqishga yordam beradi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi O‘zbekiston hududlarida mehnat resurslari soni va bandlik darajasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash va tahlil qilishdir. Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat: birinchidan, 2020–2024 yillarda hududlar kesimidagi mehnat resurslarining o‘shirish tendensiyalarini raqamli va vizual usullar orqali aniqlash; ikkinchidan, mehnat resurslari, iqtisodiy faol aholi va o‘rtacha ish haqi o‘rtasidagi korrelyatsion bog‘liqlikni hisoblash va talqin qilish; uchinchidan, natijalar asosida mehnat bozorini rivojlantirish, hududiy nomutanosibliklarni kamaytirish va bandlikni oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish.

Adabiyotlar sharhi

Mehnat resurslari sonining o'sishi va bandlik darajasi o'rtasidagi bog'liqligi bo'yicha ko'plam tadqiqotchi olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Bular jumlasidan, Nadezhda Ananyeva va Maria Rybkina tomonidan “The Impact of Labor resources on the Economic Development of the Regions of the Volga Federal District” nomli maqolasida Olimlar Rossiya iqtisodiyotida barqarorlik va o'sishni rag'batlantirishga qodir mezonlarni aniqlash uchun turli strategiyalarni ishlab chiqdilar. Iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarga qaratilgan strategiyalar amalga oshirilmoqda. Biroq, sanoat sohasidagi tafovutlar, shuningdek, mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy va infratuzilmaviy tengsizliklar saqlanib qolmoqda. Bu muammolar ko'plab ijtimoiy muammolar va nizolarga olib keldi. Volga federal okrugi (VFD) mintaqalarida ushbu nizolarni hal qilish ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni yaxshilashga qaratilgan tegishli rivojlanish strategiyalarini amalga oshirishni talab qiladi. [1]

Azad Haider va boshqa olimlar tomonidan yozilgan “The nexus between employment and economic growth: a cross-country analysis” nomli Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi 1970-yildan 2019-yilgacha rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda bandlik va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishdir. Avvalgi tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, iqtisodiy o'sish rivojlangan mamlakatlarga qaraganda ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda ish o'rinlarini yaratishga nisbatan ancha kam ta'sir ko'rsatdi. Ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda yuqori iqtisodiy o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, bu ko'pincha ishsizlikning o'sishi bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasiga asoslanib, biz ish vaqti va aholi sonidan foydalanib, iqtisodiy o'sishga nisbatan bandlikning elastikligini baholash uchun tushuntirish o'zgaruvchilari sifatida foydalanilgan mehnatga talab modelini ishlab chiqdik. Ushbu tadqiqotning asosiy natijalari shuni ko'rsatadiki, bandlikning YaIMga nisbatan elastikligi rivojlanayotgan va rivojlangan mamlakatlarda ham ijobiy va ahamiyatli. Biroq, rivojlanayotgan mamlakatlarda bandlikning elastikligi rivojlangan mamlakatlarga nisbatan ancha past, bu esa ushbu mintaqalarda ishsizlikning potentsial o'sishini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, siyosatchilar, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda, faqat o'sishga qaratilgan bandlik strategiyalaridan ko'ra bandlikka yo'naltirilgan o'sish strategiyalariga ustuvor ahamiyat berishlari kerak. [2].

Jumaniyozov Inomjon va Abdulazizov Shuxratjon tomonidan yozilgan “Aholi sonining o'sishining iqtisodiy rivojlanishga ta'siri” nomli maqolada Ushbu maqolada aholining o'sishi va mehnat bozori, shuningdek, ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri tahlil qilinadi. Aholi o'sishining ijobiy va salbiy jihatlarini o'rganish uchun Maltus, Keynes, Bekker va Piketti kabi olimlarning nazariy nuqtai nazarlari ko'rib chiqiladi. 2013-2023 yillardagi O'zbekiston statistik ma'lumotlaridan foydalangan holda aralash usullar yondashuvi qo'llanildi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, aholining o'sishi ishchi kuchi va YaIMning kengayishiga hissa qo'shgan bo'lsa-da, bandlik darajasi aralash dinamikani ko'rsatdi. Bundan tashqari, iqtisodiy o'sish faqat aholining o'sishi bilan belgilanmasligi ta'kidlangan. [3].

Shuningdek, Rasulov Sh. tomonidan tadqiq qilingan “Mehnat resurslarining iqtisodiy tarmoqlari bo'yicha bandligining joriy holati tahlili” nomli maqolada mehnat resurslari o'sishi va uning tarkibiy o'zgarishi hamda iqtisodiyot bandligi dinamikasi tahlil qilinib, ulardan unumli foydalanish yo'llari bo'yicha fikr-mulohazalar bayon etgan[4].

Ibragimov Elmurod tomonidan yozilgan “O'zbekiston respublikasida aholi bandligini ta'minlashdagi dolzarb masalalar” nomli maqolada Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi mavjud bandlik muammolari ko'rib chiqiladi. Mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va aholining o'sishi bilan yetarli darajada bandlikni saqlash muammolari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bandlik nafaqat iqtisodiy barqarorlik, balki ijtimoiy adolatni

ta'minlash va turmush darajasini yaxshilash uchun ham juda muhimdir. Olimlar tadqiqotda yoshlar va ayollar bandligini oshirish, kasb-hunar ta'limini zamonaviy mehnat bozoriga moslashtirish va hozirgi iqtisodiy talablarga javob beradigan kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, unda davlat siyosatining roli, ijtimoiy ta'minot tizimlarini rivojlantirish va samarali mehnat bozorini yaratish choralari tahlil qilinadi [5].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot metodologiyasi sifatida ushbu maqolada mehnat resurslari soni va bandlik darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun aralash yondashuv qo'llanildi. Birinchi navbatda, O'zbekiston Respublikasi hududlari bo'yicha 2020–2024 yillarga oid statistik ma'lumotlar, jumladan mehnat resurslari soni, iqtisodiy faol aholi va o'rtacha ish haqi ko'rsatkichlari yig'ildi. Keyin olingan ma'lumotlar yordamida hududlar kesimidagi o'sish sur'atlari, dinamikalar va farqlar tahlil qilindi, shuningdek, chiziqli diagrammalar orqali o'zgarishlar vizual tarzda aks ettirildi.

Tahlil va natijalar

Ushbu bo'limda mehnat resurslari sonining so'nggi yillarda qanday o'zgarib borganini aniqlash, o'sish yoki kamayish tendensiyalarini raqamlar orqali asoslash hamda bu jarayonga ta'sir etuvchi demografik, iqtisodiy va ijtimoiy omillarni tahlil qilish ko'zda tutiladi. Shuningdek, mavjud dinamikalar asosida mehnat bozoridagi talab-taklif nisbatining shakllanishi, ishchi kuchi tarkibidagi sifat ko'rsatkichlarining o'zgarishi va korxonalar faoliyatiga bo'lgan bevosita ta'sirini baholash vazifasi qo'yiladi. Olingan statistik ma'lumotlar, grafik tahlillar va solishtirma hisob-kitoblar orqali mehnat resurslarining real holati hamda rivojlanish istiqbollari aniqlanadi, natijalar esa keyingi xulosa va takliflar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

1-jadval.

Mehnat resurslari soni(yillik, ming kishi)

Hududlar	2020	2021	2022	2023	2024	O'sish surati2020-yilga nisbatan foizda
Qoraqalpog'iston Respublikasi	1074.7	1066.1	1067.6	1072.6	1098.6	102.2
Andijon viloyati	1754.8	1745.3	1780.8	1799.6	1807.4	103.0
Buxoro viloyati	1067.1	1072.3	1074.7	1089.2	1085.3	101.7
Jizzax viloyati	773.8	782.6	791	799.4	802	103.6
Qashqadaryo viloyati	1809.8	1811	1813.4	1826.7	1888.5	104.3
Navoiy viloyati	555.2	564.5	570.6	584.5	597.4	107.6
Namangan viloyati	1580.4	1586.1	1588.3	1603.9	1632.4	103.3
Samarqand viloyati	2125.2	2122	2164.8	2167.6	2190.9	103.1
Surxondaryo viloyati	1452.2	1464.6	1465.4	1486	1515.8	104.4
Sirdaryo viloyati	485	489.4	487.4	492.2	503.2	103.8
Toshkent viloyati	1615.4	1622.5	1619.2	1640.7	1671.6	103.5
Farg'ona viloyati	2069.3	2083.9	2097.8	2121.7	2143.3	103.6
Xorazm viloyati	1044.8	1047.1	1050.9	1064.3	1080.3	103.4
Toshkent shahri	1750.5	1877.5	1945.6	1991.2	2068.5	118.2

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2020-2024 yillar oralig'ida O'zbekiston bo'ylab mehnat resurslari soni barcha hududlarda o'sish tendentsiyasini ko'rsatdi. Umumiy mehnat resurslari 2024-yilda 2020-yildagiga nisbatan taxminan 927 ming kishi, ya'ni 4,8 foizga oshgan. Eng yuqori o'sish sur'ati Toshkent shahrida 118,2 foiz ko'rsatkichida, bu poytaxtning iqtisodiy markaziy roli, urbanizatsiya va ichki migratsiya jarayonlari sababli ham vujudga kelgan bo'lishi ehtimoli mavjud. Viloyatlar orasida Navoiy viloyati 107,6 foiz bilan ikkinchi darajali yuqori o'sish bo'lgan. Mehnat resurslari 42,2 ming kishiga o'sdi, bu mintaqada o'rtacha hisoblangan ish haqi ham shu darajada boshqa viloyatlarga nisbatan balinligi sababli. Qashqadaryo 104,3 foiz va Surxondaryo 104,4 foiz viloyatlari ham sezilarli o'sish ko'rsatdi, mos ravishda 78,7 va 63,6 ming kishiga ko'paydi. Eng past o'sish sur'ati Buxoro viloyatida o'zgarish 101,7 foiz, mehnat resurslari 18,2 ming kishiga oshgan. bu esa nisbatan barqaror demografik vaziyatni aks ettiradi.

Besh yil ichidagi farqni aniqroq ko'rish uchun mehnat resurslarining hududlar kesimidagi o'zgarishini chiziqli diagramma sifatida tasvirlaymiz. (1-rasm)

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida mehnat resurslari umumiy miqdorining hududlar kesimidagi qiymati(2020-2024 yillar)

Chiziqli diagrammadan ko'rishimiz mukinki eng ko'p mehnat resurslarini ta'minlab bergan hududlar Samarqand hamda Farg'ona viloyatlari hisoblangan. Besh yil ichida ham eng yuqori o'sish sur'atini ko'rsatgan hududlar ham Samarqand va Farg'ona viloyatlari bo'lgan. Ushbu mehnat resurslari miqdorining o'sishiga ta'sir etuvchi omillardan biri tug'ilishlar soni ham besh yil ichida mos ravishda 9,3 foiz va 10.8 foizni tashkil qilgan.

Mehnat resurslari soni hamda ish bilan bandlik o'rtasidagi bog'liqlik mavjudligini ko'rish uchun quyidagi 2-jadval ma'lumotlariga asoslangan holda korrelyatsion bog'lanishni aniqlaymiz:

2-jadval.

O‘zbekistonda mehnat resurslari soni, iqtisodiy faol aholi soni va o‘rtacha hisoblangan oylik ish haqi miqdori 2017-2024 yillar oralig‘ida.

Yillar	(1) Mehnat resurslari soni (yillik ming kishi)	(2) Iqtisodiy faol aholi soni	(3) O‘rtacha hisoblangan oylik ish haqi (yillik, so‘m)
2017	18666.3	14357.3	1251538
2018	18829.6	14641.7	1542598.3
2019	18949	14876.4	1946778.3
2020	19158.2	14797.4	2227141.2
2021	19334.9	14980.7	2662002.8
2022	19517.5	15038.9	3204301.4
2023	19739.6	15038.3	3799613.5
2024	20085.2	15097.9	4404167.8

Korrelyatsiya koeffitsienti bog‘liqlikni aniqlash va uning muhimligini, ishonchliligini baholashga asoslanadi. Chiziqli korrelyatsiya koeffitsientining hisoblash formulasi quyidagicha:

$$r_{yx} = \frac{\overline{yx} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

bu yerda, σ_x va σ_y mos ravishda x va y o‘zgaruvchilarning o‘rtacha kvadratik chetlanishidir va ular quyidagi formulalar yordamida hisoblaymiz:

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}, \quad \sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n}}$$

Umumiy holatda korrelyatsiya koeffitsienti (r) –1 dan +1 oralig‘ida bo‘ladi.

Agar $r = 0$ bo‘lsa omillar o‘rtasida bog‘lanish mavjud emas, $0 < r < 1$ bo‘lsa, to‘g‘ri bog‘lanish mavjud $-1 < r < 0$ - teskari bog‘lanish mavjud $r = 1$ funktsional bog‘lanish mavjud bo‘ladi.

Natijada 2-jadvalni excel dasturi yordamida hiso kitob qilib hosil qilamiz:

3-jadval

Korrelyatsiya koeffitsienti hisob-kitob natijasi

	1-ustun	2-ustun	3-ustun
1-ustun	1		
2-ustun	0.866993	1	
3-ustun	0.867359	0.996958	1

Ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi bog‘lanishning zichlik darajasi odatda quyidagicha talqin etiladi.

- Agar 0,2 gacha – kuchsiz bog‘lanish;
- 0,2-0,4 – o‘rtacha zichlikdan kuchsizroq bog‘lanish;
- 0,4-0,6 – o‘rtacha bog‘lanish;
- 0,6-0,8 – o‘rtachadan zichroq bog‘lanish;
- 0,8-0,99 – zich bog‘lanish.

Uchinchi jadvalga asosan tahlil qiladigan bo‘lsak ish bilan badlilikning mehnat

resurslarining soni hamda o‘rtacha hisoblangan ish haqi bilan yuqori darajada bog‘liqlik mavjud ekan. Ayniqsa iqtisodiy faol aholi soni o‘rtacha hisoblangan ish haqiga 0.99 koeffitsient bilan bog‘liqlik ko‘rsatmoqda. Bundan xulosa qilish mumkinki mehnat resurslarining soni o‘zgarishi ish bilan bandlikka ta’sir qilar ekan. Ish haqining miqdori esa ishchilarning turg‘unlik darajasining oshishiga olib keladi. 1-rasmda keltirilgan grafalardan aniqki ish haqi miqdorining oshishi natijasida mehnat resurslari soni ham oshgan.

Xulosa va takliflar

O‘zbekiston hududlarida 2020–2024 yillar davomida mehnat resurslari soni barqaror o‘sgan. Ushbu jarayon demografik omillar, urbanizatsiya sur‘atlarining ortishi, ichki migratsiya kuchayishi hamda iqtisodiy faollikning oshishi bilan uzviy bog‘liq ekan. Ayniqsa Toshkent shahri, Samarqand, Farg‘ona va Navoiy viloyatlarida mehnat resurslarining keskin ko‘payishi ichki iqtisodiy markazlashuv jarayonlarining yaqqol namoyon bo‘layotganini anglatadi. Hududlar o‘rtasidagi farqlar esa mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish darajasining nomutanosibligini bildiradi

Korrelyatsion tahlil orqali mehnat resurslari soni, iqtisodiy faol aholi va o‘rtacha ish haqi o‘rtasida yuqori darajadagi bog‘liqlik mavjudligini aniqlandi. Ish haqi darajasining oshishi mehnat bozorida ishlashga moyillikni kuchaytirgan, iqtisodiy faol aholi sonining o‘sishi esa bandlikning kengayishiga zamin yaratgan. Ayniqsa ish haqi bilan iqtisodiy faol aholi o‘rtasidagi 0.99 koeffitsientli yuqori bog‘lanish daromadlar o‘sishi mehnat bozorida faollikni rag‘batlantiruvchi asosiy omillardan biri ekanini ko‘rsatadi. Bu esa mehnat resurslarining iqtisodiy jarayonlarda tutgan o‘rning kuchayib borayotganidan dalolat.

Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida biz quyidagi takliflarni ishlab chiqdik:

Birinchisi, hududiy bandlik strategiyalarini diversifikatsiya qilish lozim. Bu iqtisodiy imkoniyatlari past viloyatlarda yangi sanoat zonalarini yaratish, kichik biznes va xizmat ko‘rsatish sektorini qo‘llab-quvvatlash orqali mehnat resurslarining samarali taqsimlanishini ta’minlash orqali amalga oshiriladi.

Ikkinchi, kasb-hunar ta’limi tizimini zamon talabiga moslashtirish lozim. Mehnat bozori talablariga mos keluvchi qisqa muddatli malaka oshirish kurslari, dual ta’lim tizimi va texnik kasb-hunar maktablarini rivojlantirish orqali yoshlar va ayollar bandligini oshirish lozim.

Uchinchisi, ish haqi tizimini rag‘batlantirishga yo‘naltirish kerak. Bu orqali biz ishlab chiqarish tarmoqlarida mehnat unumdorligi bilan bog‘liq differensial ish haqi tizimini joriy etish, norasmiy bandlikni qisqartirish va legallashtirilgan ishchi kuchi ulushini ko‘paytirishimiz mumkin.

To‘rtinchisi, mehnat migratsiyasini boshqarish va qaytgan migrantlarni iqtisodiyotda faol ishchilar qatoriga qo‘shish lozim. Malakali migrantlar uchun grantlar, kreditlar, startaplarni qo‘llab-quvvatlash dasturlarini rivojlantirish orqali ularning iqtisodiy faolligini ichki bozorga yo‘naltirish imkoniyatlari kengaytirilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [1] Nadezhda A. and Maria R., “The Impact of Labor resources on the Economic Development of the Regions of the Volga Federal District”, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 646, pp 14-21, Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference “Current Problems of Social and Labour Relations” (ISPC-CPSLR 2021), <https://www.atlantis-press.com/proceedings/ispc-cpslr-21/125970679>

2. [2] Haider, A.; Jabeen, S.; Rankaduwa, W.; Shaheen, F. The Nexus between Employment and Economic Growth: A Cross-Country Analysis. *Sustainability* 2023, 15, 11955. <https://doi.org/10.3390/su151511955>
3. [3] Jumaniyozov I.T. va Abdulazizov Sh.B., “Aholi sonining o‘shining iqtisodiy rivojlanishga ta’siri”, “Raqamli iqtisodiyot” ilmiy-elektron jurnali, 11-son, pp 151-159. 2025. <https://cyberleninka.ru/article/n/aholi-sonining-o-sishining-iqtisodiy-rivojlanishga-ta-siri>
4. [4] Rasulov Sh.Sh., “Mehnat resurslarining iqtisodiy tarmoqlari bo‘yicha bandligining joriy holati tahlili”, “Qo‘qon Universiteti Xabarnomasi” ilmiy-elektron jurnali, 2023-yil 9-son, ISSN: 2182-1695, OAK: 01-08/1819/6, pp 113-116. https://www.researchgate.net/publication/379017587_Mehnat_Resurslari_ning_Iqtisodiyot_Tarmoqlari_Bo'yicha_Bandligining_Joriy_Holati_Tahlili
5. [5] Ibragimov E.G., “O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar”, “Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot” jurnali, 2025-yil may № 5-son, ISSN: 2992-8982, <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED>